

Лыжи необходимы!

Белкин Геннадий Александрович, к. п. н., учитель физической культуры
МБОУ Свердловская СОШ им М.П. Марченко, г.о. Лосино-Петровский Московской области
Быков Сергей Анатольевич, учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 24, п. Монино, г.о. Щёлково Московской области

Этот вопрос возникает в начале третьей четверти почти ежегодно, хотя у заботливых родителей такого вопроса не должно возникать. Давайте выясним причинно-следственную связь возникновения этой проблемы.

Причины не заниматься лыжным спортом на уроках физической культуры:

- нежелание родителей покупать лыжи для своих детей по причине их дороговизны и т.д.и т.п., хотя у каждого школьника в кармане или в портфеле лежит мобильник или планшет - вещи, совершенно не нужные в школе. Мало того, что они отвлекают школьников на уроках и на переменах, они еще способствуют развитию различных фобий и заболеваний, на деньги потраченные на гаджеты можно купить не одну пару лыж;

- трудности с транспортировкой и хранением лыжного инвентаря в школе. При желании без особых проблем решается администрацией школы путем выделения помещений для этих целей;

- нежелание некоторых учителей связываться с решением вышеназванных вопросов в школе и производственных трудностей, возникающих при занятиях на лыжах.

- неустойчивые зимы в последние годы...

Причины, по которым следует заниматься лыжным спортом.

В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих мест, причиной тому является то влияние, которое он оказывает на организм человека.

Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм. При передвижении по равнине и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются **практически все основные группы мышц ног, рук и туловища**. Лыжный спорт благотворно воздействует **на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему**. На развитие психики и характера ребенка лыжи так же оказывают благотворное влияние - развивают мышление и умение принимать самостоятельные решения, учат упорству в достижении поставленной цели, а также развивают уверенность в себе.

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому развитию школьников, особенно положительно влияя на раз-

витие таких двигательных качеств, как **выносливость, сила, ловкость**. Занятия лыжами укрепляют мышечный корсет ребенка, развивают координацию движений и выносливость, умение держать равновесие.

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту **воспитываются и морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, способность к преодолению трудностей любого характера**.

Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких температур **способствует закаливанию организма детей и подростков, значительно повышая его сопротивляемость к различным заболеваниям**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принимая во внимание, что мы живём в средней полосе России и не смотря ни на что 2- 2.5 месяца лежит устойчивый снежный покров, сам Бог велел выйти из душного пыльного зала на чистый воздух зимой. Вот где спасение от гиподинамии. Лыжные прогулки- бесплатная профилактика (и лечение) туберкулёза, астмы. Занятие лыжным спортом - одно из самых гармоничных и эффективных средств развития организма человека. Спортсмены, занимающиеся лыжным спортом, показывают наибольшие показатели производительности сердечно-сосудистой системы и системы дыхания. «Лыжи - вот моя поликлиника, сосны - вот мои доктора», - так сказал П.Ф. Лесгафт - основоположник научной системы физического воспитания в России.

По моему мнению, альтернативой лыжному спорту может быть конькобежный спорт... и только. По-своему как оздоравливающего организм человека эффекту, так и незаменимого средства, укрепляющего иммунитет, альтернативы занятий лыжным спортом нет. Отказаться от лыж - это ещё один шаг на пути наименьшего сопротивления, ещё один шаг к выхолащиванию системы физического воспитания. Вы только подумайте, как в стране, где 5 месяцев в году зима, обучающиеся не будут уметь кататься на лыжах? Это же нонсенс. Над нами и так весь мир смеётся.

А дополнительные прогулки на лыжах в выходные дни вместе с родителями, классными руководителями, друзьями из других школ повысят статус участников лыжных вылазок в глазах школьников.